

Ciberseguridad realidad y tendencias en Venezuela¹²

Gladys Stella Rodríguez³

Resumen

La ciberseguridad implica problemas complejos y su resolución exige una voluntad política de diseño e implementación de un plan de desarrollo de infraestructuras y servicios digitales que comprenda una estrategia multidisciplinaria, coherente, eficaz y controlable de la ciberseguridad. El objetivo es describir a la ciberseguridad en Venezuela y las tendencias en la materia, a través de una investigación exploratoria-descriptiva con base a la consulta documental. Venezuela, de acuerdo a los ítems del Índice de evaluación sobre ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), presenta mejor posicionamiento en el aspecto técnico, capacitación y de cooperación, quedando por desarrollar más el aspecto legal y organizativo.

Palabras Claves: Ciberseguridad, Servicios Digitales, Venezuela, Realidad, Tendencias

¹Recibido: 16/10/2015 Aceptado: 15/04/2016

²Este artículo es un avance del Proyecto de investigación intitulado “Regulación de la ciberseguridad de la información en el Estado venezolano: Avances y Desafíos en las redes sociales virtuales. Financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) No. CH-0541-14.

³Abogada, Magister en Planificación y Gerencia de Ciencias y Tecnología, Doctora en Derecho, Postdoctora en Gerencia en las Organizaciones. Docente e Investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Coordinadora del Programa de Estudios sobre Derechos Humanos, Nivel Postdoctorado. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Contacto de correspondencia: gr1970ve@gmail.com